

Glosas a los Circuitos Eléctricos

Misael-Fernández-Prada

1. Circuitos DC

El análisis de circuitos eléctricos se fundamenta en 2 teoremas:

Teorema (Sustitución): Todo dipolo (objeto con 2 terminales) ante un mismo estado estándar (temperatura, etc) mantiene una relación $V - I$ determinista. En elementos pasivos, al aplicar un voltaje queda determinada su corriente. En elementos activos, al pasar una corriente queda determinado su voltaje. A su vez todo dipolo puede ser remplazada por otro con el mismo $V - I$ entre sus terminales.

Teorema (Equipotencial): Toda superficie conductora, y su región interna, es equipotencial. Los cables son considerados como un único Nodo.

En algunos elementos (resistencias), al menos dentro de un rango determinado, esta curva se asemeja a una recta que pasa por el origen, a estos materiales se les llama óhmicos $V = IR \rightarrow \frac{dV}{dI} = R, R \text{ const.}$

Pero en la mayoría se rigen por multitud de curvas, en las cuales muchas veces podemos hallar relaciones que resultan útiles en el análisis de circuitos, como el diodo que para casi cualquier corriente (polarización directa) consume el mismo voltaje umbral (se reemplaza con fuente de voltaje pasiva).

Figura 1: Curva V vs I del Diodo

Esto también es generalizable a elementos multipolares (con varios terminales) donde habrían varios voltajes y corrientes a analizar en superficies ya n -dimensionales. De estas igual podemos extraer relaciones útiles, como el transistor que presenta una relación de ganancia (hFE) DP entre sus corrientes I_b (Base-Emisor) y I_c (Colector-Emisor), (saturado se reemplaza con fuente de corriente dependiente).

Figura 2: Curva hFE vs I_c del Transistor

1.1. Teoremas

El Teorema de Sustitución permite el análisis matemático de los circuitos, la generalización de teoremas y artificios algebraicos. Para circuitos lineales (fuentes lineales o sinusoidales y sin elementos de control de flujo) y bilaterales (no dependen de la dirección) se deducen los siguientes teoremas fundamentales:

Teorema de Superposición: Si a un circuito pasivo se le aplican múltiples fuentes de voltaje o corriente, el efecto sobre un único elemento seleccionado será la suma algebraica de los efectos individuales de cada fuente (apagando las demás).

Teorema de Thevenin: Todo circuito entre 2 terminales a-b es reducible a un circuito equivalente Voltaje - Resistencia. La resistencia de Thevenin entre a-b se haya apagando todas las fuentes independientes. Si hay fuentes dependientes colocar una fuente de prueba entre a-b. Norton propone circuito equivalente Fuente de Corriente - Resistencia en paralelo.

Teorema de Reciprocidad: Si a un circuito tetrapolar se le aplica un voltaje entre sus terminales a-b y genera una corriente entre sus terminales c-d, aplicar un voltaje en los terminales c-d genera una corriente igual entre los terminales a-b. De manera análoga aplicando fuentes de corriente.

Teorema de Simetría: Circuitos con simetría longitudinal se abren los elementos que corten el eje longitudinal, los dipolos resultantes se suman en paralelo. Circuitos con simetría horizontal se cortocircuitan los elementos que corten el eje horizontal, los dipolos resultantes se suman en serie.

Teorema de Traslación: Artificios del Teorema de Sustitución, las fuentes de voltaje se trasladan en un nodo hacia todas las ramas adyacentes. Las fuentes de corriente se trasladan en una rama hacia todas las subramas en un camino en serie.

Para reducir un circuito se busca: Eliminar Rinces, Elementos en Paralelo a una Fuente de Voltaje y Elementos en Serie a una Fuente de Corriente, pues la fuente por si sola brinda la misma información. Realizar Transformaciones Thevenin-Norton. Realizar Traslación de Fuentes, en especial las de corriente. Y Hallar Simetrías Longitudinales, Horizontales, y en el Espacio.

1.2. Leyes y Métodos

De un análisis físico básico se deducen las Leyes de Kirchhoff:

1 Ley de Kirchhoff: Las suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero.

2 Ley de Kirchhoff: Las suma algebraica de las diferencias de potencial en un circuito cerrado es cero.

Al aplicar estas leyes podemos seguir el método de nodos, o el método de mallas (Maxwell). Para el método de mallas se deduce fácilmente que la corriente es la misma en todas las ramas de una malla que no le pertenezca a otras mallas. En las ramas entre 2 mallas la corriente es la suma algebraica de las corrientes de cada malla.

Con esto se le asigna una corriente a cada malla (n mallas, n corrientes), y se aplica la ley de kirchoff de suma de diferencias de potencial, se obtienen n ecuaciones lineales, sistema determinado. Si en una rama hay una fuente de corriente, esta rama no es útil para las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff, pero si brinda información al relacionar las corrientes entre dos mallas o dar la corriente de una única malla. Entonces se considera una supermalla y se abre el circuito en los terminales de la rama con la corriente.

1.3. Componentes Fundamentales

Los componentes más usados en circuitos son:

Resistor: Elemento que se opone al paso de la corriente, ley general $R = \frac{V}{I}$ (ohm) [1]. Sumas en serie y paralelo, transformación Estrella - Triangulo.

$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$
$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Capacitor: Elemento que al aplicarle una diferencia de potencial almacena una carga directamente proporcional, ley general $C = \frac{Q}{\Delta V}$ (F), diferencial $C \frac{d\Delta V}{dt} = I$, integral $C\Delta V = \int I dt$ [1]. Sumas en serie y paralelo opuestas a las resistencias. Su voltaje es continuo (empieza en V_0 transitorio).

Inductor: Elemento que al aplicarle una corriente genera una diferencia de potencial directamente proporcional a su derivada, ley general $V = L \cdot \frac{dI}{dt}$ (H) [1]. Sumas en serie y paralelo igual a las resistencias. Su corriente es continua (empieza en 0 transitorio).

Fuente: Fuentes Independientes, elementos de caída o subida de voltaje, o paso de corriente conocidos. Fuentes Dependientes, elementos con propósitos analógicos (ganancia, etc)

Fusible: Elemento de baja resistencia (cable) que se rompe ante determinada corriente. Sirve de protección (Fuse).

Tierra: Nodo en común a todo el circuito, sirve como referencia de voltaje.

1.4. Análisis Transitorio

Los elementos capacitivos e inductivos presentan un comportamiento variable respecto al tiempo. Tras el suficiente tiempo los capacitores se abren y los inductores se comportan como cables. Todo circuito con estos elementos es reducible o separable en RL, RC RLC. Análisis Transitorio:

Circuito RL: $V_0 = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) \rightarrow i(t) = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$

Circuito RC: $V_0 = RC \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) \rightarrow V_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

Circuito RLC: $V_0 = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt \rightarrow \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$

Sub-amortiguado: $i(t) = e^{-\frac{R}{2L}t} (A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t))$

Criti-amortiguado: $i(t) = (A + Bt)e^{-\frac{R}{2L}t}$

Sobre-amortiguado: $i(t) = Ae^{(-\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}})t} + Be^{(-\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}})t}$

Coefficiente de Amortiguamiento τ es el factor divisor de decrecimiento exponencial $\frac{L}{R}$, RC , $\frac{2L}{R}$, $2RC$. Para casos complejos se analiza si es posible reducir por Thevenin a los casos base: RL, RC, RLC (Serie) y RLC (Paralelo), sino se aplica análisis de mallas y sistema de ecuaciones diferenciales de Laplace.

2. Circuitos AC

Cuando la tensión aplicada a un circuito varía respecto al tiempo, genera corrientes en extremo complejas e innecesarias por los estados transitorios. Entonces únicamente analizamos corrientes periódicas en un sistema estable. El diseño de generadores eléctricos únicamente brinda corrientes sinusoidales [1]. En el análisis alterno, a estas las consideramos "lineales", fundamentandonos en el siguiente teorema.

Teorema : Al aplicar múltiples elementos activos de Tensión Alterna Sinusoidal con la misma frecuencia ω a un circuito pasivo, todos los voltajes y corrientes son también sinusoidales con la misma frecuencia, únicamente presentan desfase.

El teorema se demuestra por casos, analizando circuitos base, Fuente de Tensión Alterna Sinusoidal en serie con elementos Resistivos, Capacitivos e Inductivos. Se deduce la relación de impedancia que se cumple en cada tipo base de circuito y se demuestra que cumple las mismas reglas algebraicas del análisis de circuitos DC.

$$\text{Circuito R: } \sqrt{2}V_{\text{rms}} \sin(\omega t) = Ri(t) \rightarrow i(t) = \frac{\sqrt{2}V_{\text{rms}}}{R} \sin(\omega t)$$

$$\text{Circuito L: } \sqrt{2}V_{\text{rms}} \sin(\omega t) = L \frac{di(t)}{dt} \rightarrow i(t) = \frac{\sqrt{2}V_{\text{rms}}}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Circuito C: } i(t) = C \frac{d\sqrt{2}V_{\text{rms}} \sin(\omega t)}{dt} \rightarrow i(t) = \sqrt{2}\omega CV_{\text{rms}} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Tras analizar los casos base, vemos que en todos la magnitud de la corriente se ve afectada por el voltaje y una propiedad del elemento resistivo o reactivo, y solo los elementos reactivos presentan desfase (Capacitivo desfase negativo, Inductivo desfase positivo), a su vez, podemos describir estas funciones sinusoidales (V-I) con dos variables magnitud y desfase, es decir, un fasor (pasamos al mundo complejo).

$$F = \|F\|e^{i \arg(F)} \rightarrow f(t) = \sqrt{2}\|F\| \sin(\omega t + \arg(F))$$

Entonces Voltaje y Corriente pueden escribirse como complejos (fasores). Resulta que la relación entre estos también la puede describir un complejo Z manteniendo la ley de ohm

$$I = \frac{V}{Z}$$

Este complejo Z lo llamamos impedancia y se define $Z = \text{Resistencia}(Re) + \text{Reactancia}(Imj)$. La reactancia del capacitor es $-\frac{i}{\omega C}$ y la del inductor $i\omega L$, se verifica en ambos casos, y el caso resistivo es evidente de análisis previos.

$$\text{Circuito L: } I = \frac{V}{i\omega L} \rightarrow I = -i \frac{V}{\omega L} \rightarrow i(t) = \frac{\sqrt{2}V_{\text{rms}}}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Circuito C: } I = \frac{V}{-\frac{i}{\omega C}} \rightarrow I = iV\omega C \rightarrow i(t) = \sqrt{2}\omega CV_{\text{rms}} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

El análisis fasorial cumple para los casos bases, de ahí en mas, por teoría numérica (y de lo contrario demostración exhaustiva de cada teorema), todas las demás reglas y teoremas de circuitos DC se aplican de igual manera a circuitos AC, considerando circuitos sinusoidales AC como circuitos lineales, pues sus fasores son lineales.

La potencia (instantánea) por su parte no tiene la misma forma sinusoidal ωt , sino una expresión que no se puede describir de manera fasorial.

$$p(t) = \sqrt{2}V_{\text{rms}} \cdot \sqrt{2}I_{\text{rms}} \sin(\omega t) \sin(\omega t - \phi)$$

$$p(t) = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}} \cos \phi \left(1 + \sin(2\omega t - \frac{\pi}{2})\right) - V_{\text{rms}}I_{\text{rms}} \sin \phi \sin(2\omega t)$$

$$p(t) = P \left(1 + \sin(2\omega t - \frac{\pi}{2})\right) - Q \sin(2\omega t) \quad \rightarrow \quad P = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}} \cos \phi \quad , \quad Q = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}} \sin \phi$$

Para facilitar los cálculos se hace uso entonces de la Potencia Compleja. Ya conocida la forma de la potencia $p(t)$, solo necesitamos determinar P y Q para hallarla. Dos variables se expresan con un complejo que se obtiene.

$$P = V \cdot I^* \quad \rightarrow \quad P = \|V\| \cdot (\|I\| \angle -\phi)^* \quad \rightarrow \quad P = \|V\| \cdot (\|I\| \angle \phi)$$

$$P = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}} \cos \phi + iV_{\text{rms}}I_{\text{rms}} \sin \phi \quad \rightarrow \quad P_{\text{compleja}} = P_{\text{activa}} + iQ_{\text{reactiva}}$$

El análisis de energía muestra que la Potencia Activa (W) es la única que consume energía (el elemento resistivo), mientras que la Potencia Reactiva (VA_R) consume y suministra energía alternadamente (el elemento reactivo). La potencia aparente (VA), $S = \|P_{\text{compleja}}\|$.

Factor de Potencia: Dado que la Potencia Activa es la que importa, la relación entre esta y la aparente se describe como el Factor de Potencia $\cos \phi$ este se busca corregir con tendencia a 1, pues ante una misma Potencia Activa un menor factor de potencia indica una mayor Potencia Reactiva, lo que implicaría mayor corriente en circulación, imposibilitando que otros la usen (por tamaño limitado de los cables). Las empresas de Suministro Eléctrico también brindan beneficios a quienes corrigen su factor de potencia.

Resonancia: La resonancia es fundamental en la física. En circuitos eléctricos es un concepto relacionado al factor de frecuencia. Dado que las ondas electromagnéticas se convierten en fuentes de Tensión Alterna Sinusoidal reducimos el concepto de resonancia a determinados circuitos para filtrar frecuencias. El principal es RLC donde La impedancia sera $Z = R + i(wL - \frac{1}{wC})$, para valores muy altos de w el modulo de la impedancia se dispara, para valores muy pequeños también, pero existe una frecuencia en la que es mínima, cuando $w = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. La curva de la magnitud de la impedancia es acampanada, al ajustar los valores de LC podemos modificar tanto la frecuencia de resonancia como su ancho de banda (rango de frecuencias en los cuales la impedancia es baja).

Acoplamiento Magnético: Un inductor ejerce una fem entre sus bornes debido a la ley de Faraday-Lenz, pero su campo magnético llega también a los inductores aledaños, de [1] se deduce que la fem inducida en el inductor B por el inductor A, sera una constante geométrica por la corriente que atraviesa A, de [1] se demuestra esta constante, y los voltajes inducidos

$$M = k\sqrt{L_A \cdot L_B}$$

$$V_B \text{ debido a } A = -k\sqrt{L_A \cdot L_B} \cdot I_A \quad V_A \text{ debido a } B = -k\sqrt{L_A \cdot L_B} \cdot I_B$$

Siendo k el coeficiente de acoplamiento magnético, a veces el fabricante da directamente la inductancia mutua entre cada par en vez de k . Se demuestra la reactancia asociada

$$X_L = k\sqrt{X_{L_A} \cdot X_{L_B}}$$

Ademas es necesario determinar la polaridad de dicho voltaje, para evitar un análisis geométrico exhaustivo, se usa la notación de polaridad por puntos, en uno de los bornes de cada inductor se colocan puntos, indicando que la caída de voltaje sera en la dirección del inductor comenzando por el borne del punto, y la corriente que le entre por el borne del punto.

3. Electrónica Aplicada

Por norma general la electrónica y sus componentes se dividen en dos tipos: Electrónica de Potencia, Electrónica de Control.

3.1. Electrónica de Potencia

Los componentes eléctricos destinados a trabajar con altos voltajes y corrientes, usualmente con el suministro eléctrico AC (deben ser elementos Inductivos, Reactancia Positiva).

Reducción de Factor de Potencia: Por norma general los circuitos de potencia son inductivos, si deseamos corregir su factor de potencia manteniendo su potencia activa constante, debemos contrarrestar su reactancia, colocando un circuito capacitivo en paralelo. Requerimos P_m (potencia activa del motor), Q_m (potencia reactiva del motor) y θ_n (angulo deseado de $\cos \theta_n$).

$$P_{compleja} = P_m + i(Q_m + Q_c)$$

$$\tan \theta_n = \frac{Q_m + Q_c}{P_m} \rightarrow i \cdot Q_c = V \cdot \left(\frac{V}{-i}\right)^* \rightarrow Q_c = \frac{-V^2}{\omega c}$$

$$\tan \theta_n = \frac{Q_m - \frac{V^2}{\omega c}}{P_m} \rightarrow X_c = \frac{1}{\omega c} = \frac{Q_m - P_m \tan \theta_n}{V^2}$$

Transformador: El Transformador es una aplicación directa de la teoría de acoplamiento magnético, el fabricante da la razón de transformación $a = \frac{N_2}{N_1}$, aproximamos el análisis al de un transformador ideal $k = 1$, y se obtiene el voltaje transformado V_{Trans} . Además por conservación de la energía, o análisis de mallas, se llega a $V_0 \cdot I_0 = V_{Trans} \cdot I_{Trans}$, $I_{Trans} = \frac{I_0}{a}$.

Figura 3: Transformador Ideal

Motor Monofásico: Se puede reducir a una sola impedancia cuando actúa como motor, o una fuente cuando actúa como generador. La nomenclatura se indica en P_m , potencia mecánica en el eje (HP caballos de fuerza), $\%PC$ y η , eficiencia $\rightarrow P_{activa} = \frac{746 \cdot (P_m) \cdot (\%PC)}{\eta}$, y factor de potencia $\cos \phi$.

Análisis Trifásico: Un motor/generador trifásico es equivalente a 3 motores monofásicos en conjunto, desfasados 120 grados. El fabricante los puede dar en formato estrella, formato triangulo o formato 6 terminales que se puede extrapolar a los otros 2. El análisis de motores es mas sencillo pues se toman como impedancias.

En el análisis de generadores trifásicos usamos términos como V_{Linea} , entre terminales y V_{Fase} , entre fase y neutro. Los terminales son R, S, T, y N neutro.

Figura 4: Generador Trifásico

Figura 5: Inicia V_{RS} 0° y se le va restando 120° a los voltajes de linea

Figura 6: Inicia V_{TR} 180° y se le va sumando 120° a los voltajes de linea

3.2. Electrónica de Control

Los componentes eléctricos destinados a la función lógica y de control, trabajan con bajos voltajes y corrientes, se usan en PCB. Se subdivide a su vez en Electrónica Digital y Electrónica Analógica.

Electrónica Digital : Se fundamentan en señales digitales (0 y 1), a partir de ellas se diseñan puertas lógicas, todo sistema digital es una combinación de puertas lógicas y algún tipo de memoria. Las construcciones se hacen en base a Teoría Lógica.

Electrónica Analógica : Estudia señales continuas, análisis electrónico exhaustivo. Las construcciones se hacen en base a Teoría Electrónica.

A su vez existen subramas a considerar, como la electrónica de radiofrecuencia y microondas que quedan dentro de lo analógico. Por fuera tenemos la electrónica de telecomunicaciones (ondas electromagnéticas) y demás aplicaciones de la teoría de electromagnetismo.

Referencias

[1] Misael Fernández Prada. Glosas al electromagnetismo. 2024.